

भारतीय साहित्य के परिदृश्य में दलित स्त्री का सम्यकांक्षी स्वर (दलित कविता के विशेष संदर्भ में)

प्रा. निवृत्ती ता. लोखंडे

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज तहसील: माळशिरस जिला: सोलापुर ४१३१०१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: ntlokhande@rediffmail.com

Received: 20 December, 2023 | Accepted: 03 January, 2024 | Published: 05 January, 2024

बीजशब्द: दलित, अस्पृश्यता, दलित साहित्य, विद्रोह, पढो, एकसंघ बनो, संघर्ष करो, समता, समरसता, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, संविधान, मुलभूत अधिकार, सावित्रीबाई फुले, क्रांतिसूर्य, उपेक्षा, प्रताड़ना, शूद्र, भारतीय परिदृश्य, हक, अधिकार, दलित स्त्री अभिव्यक्ति, भारतीय साहित्य, शोषक, शोषित, दलित पैथर, शिक्षा का महत्व, अन्याय, लाचारी, बेबसी, अज्ञान, दाँव-पेंच, षडयंत्र, जागरूकता, विकास, मानवीयता आदि।

विषय प्रवेश

आदिकालीन एवं मध्यकालीन कालखंड में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चार वर्णों में बटे भारतीय समुदाय में सर्वाधिक उपेक्षित एवं प्रताड़ित वर्ण शूद्र रहा है। अपने अस्तित्व एवं अस्मिता के प्रति अनभिज्ञ यह समुदाय पशुवत जीवन जीता रहा। विदेशी आक्रमण एवं सांप्रदायिकता से ग्रसित भारतीय दलित हजारों सालों तक अपने अस्तित्व की जमीं तलाश नहीं पाया। औपनिवेशीकरण के उद्देश्य से भारत में राजसत्ता स्थापित किए अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता से भारत में शिक्षा की हो गई पहल ने समस्त भारतीय जनमानस को तथा दलित समुदाय को भी प्रभावित किया। तत्कालीन समाज सुधारकों ने भी शिक्षा की नितांतता को महसूस करते हुए शिक्षा के महत्व को प्रबोधित किया। तत्कालीन शिक्षा प्रबंधन में इस क्षेत्र में अछूते समुदाय को भी तत्कालीन शिक्षा पाने का अवसर कम-अधिक मात्र में प्राप्त हुआ। इसी शिक्षा से उभरी सोच से आगे दलित समुदाय कुछ हद तक शिक्षा की उर्जा से तेजोन्वित हुआ और अपने तथा अपने बिरादरी के बारे में चिंतन एवं मनन में लिप्त हुआ। परंतु अस्पृश्यता के जहर से यह पिछड़ा समुदाय सवर्ण समुदाय के शोषण से उभर नहीं पाया। अपनी बेबसी और लाचारी से शतकों तक मानवीय अस्तित्व एवं आत्मभान से अनभिज्ञ रहने से समुचित दिशा तय नहीं कर पाया। अज्ञान के घोर अंधकार में इस दलित समुदाय की हजारों पीढियाँ पशु से भी बदतर जिंदगी जीते हुए बर्बाद हुई। समाज की पक्षपाती मनोवृत्ति से यह समुदाय घुमंतू बन दर-दर ठोकरे खाता

रहा। ऐसी भयानक वास्तविकता में क्रांतिसूर्य के रूप में तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रैदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज, पेरियार, डॉ. भीमराव आंबेडकर आदि महान विभूतियों ने इन दबे-कुचले, शोषित समुदाय को मनुष्य के रूप में पहचान दिलाने में किया कार्य वर्तमान के दलित एवं अस्मितामूलक साहित्य की संहिता बन गया है। यही संहिता भारत में हुए समाज सुधार के सभी आंदोलनों में उर्जास्रोत रही।

समस्त भारतीय जन-समूह के खान-पान, पोशाख, रहन-सहन, प्रथा-परंपरा, भाषा-विचार, आस्था-विश्वास, दर्शन-वैचारिकी, रंग-रूप, तीज-त्यौहार, सन-उत्सव आदि में समरसता एवं एकता के सूत्र को मूर्त रूप देने का कालजयी कार्य डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के मानवीय अभ्युदयवादी सोच से 'भारतीय संविधान' के रूप में स्थापित हुआ। प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता में सम्यक विचारों के उत्पत्ति का श्रेय भी भारतीय संविधान को ही देना क्रम प्राप्त है। भारतीय संविधान के कारण ही समस्त भारतीय समुदाय मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति सजग हुआ दिखाई देता है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी द्वारा दिए मूलमंत्र 'पढ़ों, एकसंघ बनो, संघर्ष करो' को अपनाकर दलित साहित्य का अभ्युदय हुआ। अपनी मानवतावादी वैचारिकी से दलित साहित्य ने जल्द ही अखिल भारतीय रूप ग्रहण किया। परिणामतः दक्षिण भारत से वी. कृष्णा, अच्युतन, कट्टीमनी, पी. शिवकामी, वामा आदि साहित्यकार दलित साहित्य में अपने समाज के हक की गुहार लगाते हुए मुखरित हुए। वहीं मराठी से दया पवार, शांताबाई दानी, लक्ष्मण माने, शांताबाई कांबळे, बेबीताई कांबळे, कुमुद पावडे, शंकरराव खरात, उर्मिला पवार, नामदेव ढसाळ, हीरा बनसोडे, उषा अंभोरे, ज्योति लांजेवार आदि ने अपनी प्रादेशिकता के अनुरूप अपना शोषित स्वर मराठी के माध्यम से प्रखर किया। उत्तरी भारत से मोहदास नैमिशराय, ओमप्रकाश वाल्मीकि, कँवल भारती, जयप्रकाश कर्दम, श्यौराजसिंह बेचैन, कौसल्या बैसंत्री, तारा परमार, डॉ. कुसुम मेघवाल, रजनी तिलक, रजत रानी मून आदि ने अपना दमित एवं उपेक्षित स्वर हिंदी के माध्यम से मुखरित किया। देश तथा अन्य प्रांतों में गुजरात से रमेश चंद्र परमार, नीरव पटेल, रमेश चौहान, हरीश मंगलम, प्रवीण गडवी, साहिल परमार, जयंत परमार, दलपत चौहान, भी. न. वनकर, राजू सोलंकी, जी. वनकर आदि ने दलित पैंथर की ओर से शुरू की पत्रिका 'आक्रोश' में अपनी काव्याभिव्यक्ति से शोषितों की आवाज को प्रस्फुटित किया। वहीं पंजाब से मदान वीरा, द्वारका भारती आदि कवियों ने दलितों के हुँकार को उर्जा प्रदान की। इसी हुँकार को तेलगू के माध्यम से वेमुल एल्लया, दुर्गा प्रसाद, पडगल नागेंदर, डॉ. चल्लापल्ली स्वरूपाराणी, एन्ड्रु लुरी सुधाकर आदि ने दलित स्वर को निश्चित गंतव्य की ओर मुखरित किया। अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में दलित अभिव्यक्ति को जीवंतता के साथ-साथ अपने हिस्से की सामाजिकता का प्रमाणिक स्वर स्थापित करने में दलित स्त्री की अभिव्यक्ति भी उतनी ही सशक्त एवं उर्जावान दृष्टव्य होती है। यहाँ दलित साहित्य की हुँकार कविता के माध्यम से स्थापित करनेवाली दलित महिला कवयित्रियों की प्रस्तुति से इस तथ्य को अधोरेखित कर सकते हैं। मराठी की स्त्री उद्धारक सावित्रीबाई फुले जी अपनी कविता 'उसे आदमी कहें क्या?' में लिखती हैं-

‘ज्ञान नहीं विद्या नहीं उसे अर्जित करने की जिज्ञासा नहीं।

बुद्धि होकर भी उस पर जो चले नहीं उसे इंसान कहें क्या?

दे दो ईश्वर बिना काम किये बैठे बिठाए खाट पर।

ढोर-डंगर भी ऐसा कभी कहता नहीं।।

जिसका कोई विचार-अस्वार नहीं उसे इन्सान कहें क्या?’

इस कविता के माध्यम से कवयित्री मनुष्य के पास प्रकृतितः प्रदत्त बुद्धि के सदुपयोग की बात करते हुए मिली हुई बुद्धि के सहारे मानवता धर्म की तर्ज पर चलने का उपदेश करती है। किसी के पास यह बुद्धि होकर भी वह उसका उपयोग

नहीं कर सकता तो मनुष्य और पशु में भेद कैसे कर सकते हैं? बिना प्रयत्न के बैठे-बिठाए किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके पास आचार-विचार नहीं वह पशु भी ऐसी इच्छा नहीं रखता। अतः हम तो मनुष्य हैं, हमें निरंतर प्रयासरत रहना जरूरी है।

मराठी दलित साहित्य की ख्यातिप्राप्त कवयित्री हीरा बनसोडे अपनी कविता 'फरियाद' के माध्यम से मुखरित होती हुई कहती है-

मेरे शरीर से रिसते हैं / अपमान के गहरे घाव / लुटी जा रही है हमारी इज्जत /
जातिवाद-धर्मांध मंच पर / जाल रहा है हमारा शील / धर्मग्रंथों के पन्ने-पन्ने पर /
हजारों द्रौपदियों का वस्त्र हरण हो रहा है / बंधुओं, पांडवों, भीष्म की तरह /
सिर्फ गर्दन झुका के मत बैठिए / अब खोलिए आँखों पर बंधी पट्टी /
इस पराजित इतिहास को बदलने के लिए / आव्हान करने वाले शक्तिशाली हाथ /
देंगे क्या कम-से-कम आप लोग साथ / लोगों, तुम्हारे न्यायालय में /
मैं फरियाद कर रही हूँ / मुझे न्याय मिलेगा न?२

प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री अतीत में घटित पराजित मानसिकता को आधार बनाकर वर्तमान स्त्री उत्पीड़न एवं दलित स्त्रियों के शोषण के बारे में अपने सहयोगी पुरुषों से आवाहन कर रही है। जातिवाद और धर्मांधता के कारण स्त्री शोषण के कई रूप बनते जा रहे हैं। पारिवारिक हिंसा से लेकर रोज घटित होने वाली स्त्री दोहन की वारदातों से हर कदम पर वह अपमानित होकर जी रही है। हमारे धर्मग्रंथों में चित्रित स्त्री की प्रतिमा से शील जर्जर हुआ है। महाभारत में सिर्फ द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था किंतु आये दिन हजारों द्रौपदियों का वस्त्र हरण हो रहा है। कवयित्री दर्शक बने अपने बंधुओं से इन हो रही घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सिर्फ सहयोग की अपेक्षा करती है। साथ ही साथ सदियों से उसके साथ हुई ज्यादती के विरोध में न्याय की माँग करती है।

तेलुगु की प्रख्यात कवयित्री चल्लापल्ली स्वरूपाराणी अपनी 'गोद की थैलियां' नामक कविता में प्रस्तुत होती है-

'दो इंच अंदर आने के लिए / कल ढेर सारे कष्टों को बेच दिया /
लोटा-आटा भी गिरवी रख दिया / दो बूंद माड़ के लिए / बेच दिया देह का खून /
मुट्टी भर भूख से मुक्ति की खातिर / दिल भी गिरवी रखा / अपनी आत्मा को /
अपनी देह को / एक के बाद एक टुकड़ा-टुकड़ा काट / बेच रहे हैं /
अब बेचने के लिए / हमारे पास बचा ही क्या है बाबूजी? / इसलिए पेट भरने को /
पेट की मिठास / किलो के भाव बेच रहे हैं /
आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए / आप ही के पास।३

प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री अपनी बिरादरी के दमित इतिहास को सोच मुखरित हुई है। दलित समुदाय का रोटी-कपडा-मकान इन बुनयादी ज़रूरतों को पाने के लिए सारा जीवन परिश्रम से भरा रहा। हमने अपना संपूर्ण कल उसी की प्राप्ति में व्यतीत किया। हमारे पास जितना जो कुछ भी था वो सब बेच डाला। वस्तुओं के समाप्त होने

पर अपने जिस्म के पुर्जों को भी बेच डाला। अब हमारे पास बचा ही क्या है? जिससे हम अपना पेट भर सके। हम फ़िलहाल आपकी माँग के अनुसार हम अपने पेट की आग बुझाने के लिए हम अपने आपको किलो के भाव बेच रहे हैं।

इन पंक्तियों में कवयित्री अपनी उद्ध्वस्त हुई बिरादरी का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर रही है। समाज के सामने अपनी हकीकत को बयां करते वक्त हम उद्ध्वस्त किस प्रकार होते गए इसका चित्रण इस कविता में हुआ है।

इसी भावधारा में तेलगु की प्रसिद्ध कवयित्री जी.लक्ष्मी अपनी कविता 'आकाश' में व्यक्त होते हुए कहती है-

‘आंखें जब से खोलीं / आंसू आंखों में भरे हैं / माँ ! माँ ! कहने के बदले /
मैं मालकिन ! मालकिन ! कहकर रोई थी / बस सपने में ही पेट भर खाया /
जाति ही मेरा वर्ण / घोर मेरे आंचल का / निचली सीढी ही मेरी जिंदगी /
बर्तन मांज कर सुन्न हाथ / ये ही मेरे औजार हैं / उसने कहा / “पलंग के पास आओ” –कहा तो /
मैंने सच नहीं समझा / यानी उम्र मैं नहीं जानती थी / मेरे पत्ते को मसल कर /
मुझे खाली ‘शरीर-सा’ / छोड़ जायेगा।^४

प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री लाचार एवं बेबस जिंदगी जी रही दलित स्त्री का चित्रण करते हुए जीवित रहने के लिए छोटी-छोटी दलित लड़कियाँ उच्च वर्ग के घर में बर्तन माँजना आदि काम करती है। ये लड़कियाँ उस कच्ची उम्र में इस काम में जोड़ दी जाती है, जिस उम्र में नादान बेटियाँ अपनी माँ को पुकारती है तो आदतन अनायास ही हर वक्त मालकिन कहते दिखती है। इन मजबूर नादान लड़कियों पर अत्याचार भी होते रहते हैं परंतु नासमझी उम्र में विरोध तक नहीं कर पाती। उन्हें इसी उम्र में मसला जाता है। इस्तेमाल करो फेंक दो की तर्ज पर। उसे उसकी हैसियत से ऊपर का पद देने का झाँसा उसे जीवन भर खोंखला अस्थि-पंजर बना देता है। उसे उसकी जाति से ही पहचाना जाता है। अपराध बस इतना है, वह दलित जाति में जन्मी है।

इस कविता में कवयित्री आकाश को अपना गाँव मानती है। अंधकार को ही घोंसला मानती है। पग-पग होनेवाला अपमान ही उसका अन्न है। निरंतर मुसीबतों से जूझने से 'मुसीबतों' को ही अपना हमसफ़र मानती है। इन सब में ये सभी स्थितियाँ उसके हिस्से आने में जाति से भी आगे वह अपने 'औरतपन' को कसूरवार स्वीकारती है।

कन्नड़ साहित्य की उभरती हुई दलित कवयित्री अनुसूया कांबले अपनी कविता 'फटी झोपड़ी के गीत' नामक कविता के माध्यम से दलितों के दुख दर्द बखान करते हुए कहती है-

‘मेरी कविताएं / अंधेरे में उठी रोशनी की चिनगारियां /
फटी झोपड़ी के गीत / झूठे मूल्यों की फसल उगाने वालों के आगे, /
फेंका जागृत सवाल / मेरी कविताएं /
रोशनीदार राह की राहगीर / गांव सजाने वालों की आत्मकथाएं /
फेंके हुए झूठे पत्तलों सी लोगों को ढूँढने / निकली काली चीटियां।^५

प्रस्तुत काव्याभिव्यक्ति के माध्यम से कवयित्री अपने ऊपर हुए अन्यायों को मुखरित करने के उद्देश्य से अपनी कविता लिख रही है। वे इस कविता के माध्यम से सिर्फ उपेक्षा का वर्णन नहीं करती अपितु झूठे पत्तल खाने के लिए मजबूर करने वाले, झूठे पत्तल फेंकने वालों का समाज सम्मुख पर्दाफाश करना चाहती है। हमारी लाचारी, बेबसता की

जिम्मेदार स्थितियों को उजागर करना चाहती है। इस अवस्था से उभरने की चेतना को जागृत करना चाहती है। कवयित्री की कविताएं अज्ञान के अंधकार की चिंगारी है। दरिद्रता से प्रफुल्लित झोपड़ी को सुधार ने के गीत है। मेरी कविता समाज में झूठी शान बघारने वाले दांभिक लोगों के लिए चुनौती है। प्रचलित साहित्य में प्रस्तुत गाँव के चित्रण में दलित समुदाय को अनदेखा करने वालों के लिए प्रश्नचिह्न उपस्थित करती है। पाखंडियों के पाखंड का सर्वनाश करनेवाली मेरी कविताएं है। ऐसा कवयित्री अपनी प्रस्तुति के बारे में परिचय देते हुए व्यक्त होती है।

मलयालम की ख्यातनाम दलित कवयित्री मेरली के. पूनूस अपनी कविता 'आंबेडकर ने राह दिखाई' नामक कविता के माध्यम से डॉ.बाबासाहब आंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए कहती है-

‘अज्ञात थे हम भगवान के दर्शन से, / अज्ञात थे हम अपने ही अधिकारों से, /
न था पता हमें अपनी अस्मिता का, / न था पता हमें अपने ही वजूद का। /
भटक रहे थे हम सालों से, / खोज रहे थे हम राह कई कालों से, /
बिता रहे थे जीवन पशुओं सा, / झेल रहे थे पीड़ा पाशविकता की। /
पढना मुश्किल, चलना मुश्किल, / आम रास्ते से गुजरना मुश्किल, /
हमारा था जीवन गया-बिता। / महाराष्ट्र से सूरज निकला, /
सिखा दिया शिक्षा है अनमोल रतन, / आंबेडकर है नाम उनका। /
उन्होंने ही राह दिखाई, / उनसे ही हमने लड़ना सीखा। /
आंबेडकर ने राह दिखाई, / मुक्ति मार्ग की राह दिखाई।’

प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री ने उनके जीवन में हुए परिवर्तन का आधार डॉ.बाबासाहब आंबेडकर जी द्वारा दिए शिक्षा के मूलमंत्र से हुआ स्वीकारती है। जब तक दलित समुदाय शिक्षा से वंचित रहा तब तक वह जानवरों के समान उपेक्षित जिंदगी जीने के लिए विवश रहा। मनुष्य होकर भी समाज द्वारा मनुष्य के रूप में अस्तित्व न स्वीकारना दलितों के पिछड़ेपन का कारण रहा। इस अवस्था को जड़ से समाप्त करने हेतु क्रांतिसूर्य की भाँति भारत के महाराष्ट्र की भूमि पर डॉ.भीमराव आंबेडकर रूपी महामानव का अवतरण हुआ। परिणामतः समस्त दलित समुदाय उनके बताए रास्ते पर अनुसरण कर अपने अस्तित्व एवं अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर समता के लिए विद्रोह करने में सक्षम हुआ। इसी महामानव के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए कवयित्री अपनी कविता में मुखरित हुई है।

वही पूर्व की ओर मेघालय में जन्मी औरजीनी मेरी लाकाडोंग अपनी कविता 'फेंक दो इन डिग्रियों को' के माध्यम से विद्रोही स्वर को अलपाते हुए कहती है-

‘क्यों डर लगता है / तुमको साथ हमारे चलने से / क्या डर है तुम्हें कि /
तुम कहीं पिछड़ न जाओ हमसे / बार-बार मेरे मन-मस्तिष्क में /
प्रश्न का कीड़ा कुलबुलाता है / क्यों जाति जरूरी है, /
इस 'भारतीय समाज' में जीने के लिए / जाति से अलग, /
इंसान के इंसान होने की / क्या कोई पहचान नहीं है? /
तो फिर बचपन से जो शिक्षार्थी बनकर / जो कुछ सिखा-समझा हमने /

व्यर्थ है, बेमतलब है! / मैडम जी फेंक दो /

उन एम.फिल., पीएच.डी. की डिग्रियों को, / और जीवन के अनुभवों को /

जो सिखा न पाये तुम्हें / इंसानियत पर एक छोटा-सा पाठ / प्रेम और सदभाव का'^७

प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री भारतीय समाज में फैले जातीयता के जहर को उदघाटित करती है। यहाँ पढ़-लिखकर भी व्यक्ति उसकी जाति पहचानी जाती है। परिणामतः गुटबाजी, प्रताड़ना, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, दाँव-पेंच, राजनीति आदि खेल जरिए उस व्यक्ति का चीरहरण निरंतर होता रहता है। उच्च जाति के प्रस्थापित गुट निचली जाति के पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादाती करते रहते हैं। दलित वर्ग के व्यक्ति के पास जीतनी चाहे योग्यता हो उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता है। राजनीति और षडयंत्र से उसे ऊँचे स्थान पर पहुँचने नहीं दिया जाता। इन सब करतूतों के बीच दलित व्यक्ति का अपराध मात्र उसकी जाति होती। कवयित्री समाज को प्रश्न करते हुए पूछती है कि हमारे देश में क्या जीवित रहने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी एक जाति से जुड़ना ही जरूरी है? क्या हम अपनी जाति 'भारतीय' के रूप में नहीं बता सकते? अगर ऐसा है, तो कवयित्री का स्वर और अधिक कठोर हो जाता है। बचपन से लेकर आज तक शिक्षा-दीक्षा के माध्यम से जो मूल्य प्राप्त हुए उसका कोई फायदा नहीं? उच्च शिक्षित बन जो उपाधियाँ प्राप्त की हैं, वे भी किसी काम की नहीं हैं, अगर हम जाति आधार पर पाहचाने जाते हों। हमें प्रेम, इंसानियत, सदभाव, भाईचारा आदि का पाठ पढ़ाने वाले व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता है।

हिंदी दलित साहित्य में अस्मितामूलक ध्वनि को प्रखर बनाने में अनेक महिला कवयित्रियों ने अपनी अस्वस्थता को मुखरित किया है। उनमें झाँसी से कुंती नामक कवयित्री अपनी 'सभ्यता' नामक कविता में लिखती हैं-

जबसे हम सभ्य हुए / बढ़ती जा रही है असभ्यता / हमें मजा आता है उघाड़ने में /

और फैशन / फैशन तो नग्नता का बनकर रह गया पर्याय / हालांकि पूर्ण नग्नता में /

कुछ भी देखने योग्य नहीं होता / क्या? देखा है तुमने आदिवासियों को / उन्हें देख अनावृत /

हमें नग्नता का अहसास नहीं होता / एक सहजज्ञता / सरलता / नैसर्गिक लगती है /

मगर वही फैशन के नाम पर / अर्धनग्न देखकर /

बौखला जाते हैं हिंसक हो जाती है कामनाएं / क्योंकि शरीर को कपड़े नहीं /

कपड़ों को पहनाया जा रहा है शरीर / सहजता सफलता के लिए।^८

प्रस्तुत काव्य में कवयित्री वर्तमान में फैशन के नाम पर चले रहे षडयंत्र का पर्दाफाश करती है। आज शरीर को प्रदर्शित करने की होड़ में कपड़ों के नाप झर रहे हैं। देह प्रदर्शन को वरीयता दी जाती रही है। उसीकी चर्चा होती रहती है। शाश्वत परिश्रम का विकल्प लघुपथ(शॉर्टकट) बन रहा है। सपनों की उड़ान भरने में सभी मान-मर्यादाओं को कुचला जा रहा है। शरीर की सुरक्षा का साधन ही साध्य बनता जा रहा है। फैशन के नाम पर चल रहा खेल भले ही आज के सनातनी नजर में चुबता हो परंतु कवयित्री पूछती है कि, दलितों-आदिवासियों ने तो सदियाँ अधनंगी अवस्था में गुजारी है। भला उनके शरीर की चिंता इस षडयंत्री समाज की नजर में कभी आयी नहीं। सुविधाभोगी समाज आज कपड़े नहीं बल्कि कपड़ों को शरीर पहनाया जाता है।

दलित काव्य की धुन गुजरात में भी प्रियंका कल्पित की कलम से गूँज उठी है। उनकी 'परिपाक' नामक कविता में कवयित्री मुखरित होती है-

‘हमारे पूर्वजों ने / पसीना बोया था / बदले में / हमने पाई / गुलामी की फसल /
जितना भी सहन किया / बढ़ते गए उतने ही / पीठ पर घावा /
उसकी काली जलन / जुगनू बनकर / कभी चमक जाती है /
और मन का क्षितिज / दो घड़ी के लिए / हो उठता है लाल... ।’^९

प्रस्तुत कविता में कवयित्री अपने समाज के अतीत में हुए शोषण से उद्वेलित हो उठी है। अपने पुरखों ने सहे सामाजिक अत्याचार एवं शोषण के स्मरण से समाज को चुनौती दे कह उठती है कि इतने सारे दुःख दर्द सहन कर के, खून-पसीना बहाने बावजूद हमें गुलाम बनकर ही जीने के लिए विवश किया गया। अतीत की इन दर्दनाक वारदातों को याद कर शमित हुई मन हृदय की ज्वाला विध्वंस चाहती है। खून खौल जाता है। जातीयता की बीमारी के विरुद्ध नसे तन जाती है। अतः मनुष्य होने के नाते समरसता चाहती है।

बांग्ला की सुप्रसिद्ध कवयित्री मंजूबाला अपनी ‘अछूत’ कविता के माध्यम से क्रांति का स्वर अलपाते हुए पुकार उठती है-

‘अछूतों गीत गाओ / नाभि से सूर उठाओ / अधिकार का सूर
काली रात के अवसान पर / रक्तिम आभा लाओ / ठंड से थरथराते /
मन के ताप से उष्ण करो / आकाश में नारे लगाओं ऐसे कि /
भ्रूण से उठ आए / गरजता हुआ क्रांति मानवा’^{१०}

प्रस्तुत कविता में कवयित्री समस्त दलित समुदाय को एकसंघ होने का अवाहन करती है। संपूर्ण आसमंत आपके नारों से गूंज उठे। आपकी दहाड़ से अधिकार की बंदिशे झर जाए। आवाज नाभि तह से उठाओ जिससे गोद में पैदा हो रहे भ्रूण क्रांतिसूर्य की भांति तेजोन्वित हो।

निष्कर्ष

आखिल भारतीय पटल पर यहाँ प्रस्तुत कवयित्रियों के अतिरिक्त डॉ. हेमलता महिश्वर, रजत रानी ‘मीनू’, नीरा परमार, शांति यादव, कांता भीमराव, पुष्पा भारती, रजनी दिसोदिया, नरेश कुमारी, कुसुम मेघवाल, सुशीला टाकभौरे, पूनम तुषामड, रजनी अनुरागी, किरण देवी भारती, पुष्पा विवेक आदि प्रतिभा संपन्न रचनाकार सक्रियता से लेखनी के माध्यम से दलित स्त्री के हक की आवाज उठा रही है।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इन सभी दलित महिलाओं की पुकार में प्राण भरने एवं उसे संचारित करने का महत् कार्य डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी ने किया है। समस्त विश्व में जितनी बहुविविधता मौजूद है लगभग उतनी ही विविधांगीकता संपूर्ण भारतीय परिदृश्य में मौजूद है। अतः इस बहुभिन्नता में समता, बंधुता, अखंडता स्थापित करना अत्यंत क्लिष्ट एवं जोखिम भरा कार्य रहा। इस जोखिम को अपनी चिकत्सकीय पैनी दृष्टि से साध्य करने में तथा समस्त विश्व को मानवीय संहिता के पथ पर लाने में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के योगदान को संपूर्ण भारतीय जनमानस निरंतर कृतज्ञ रहेगा।

संदर्भ सूची

१. सावित्रीबाई फुले, उसे आदमी कहें क्या?, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. १०८
२. हीरा बनसोडे, फरियाद, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. ११५
३. चल्लापल्ली स्वरूपाराणी, गोद की थैलियाँ, अनुवादक- दोड्डा शेषुबाबु, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. १४१
४. जी.लक्ष्मी, आकाश, अनुवादक- डॉ.पी.माणिक्याम्बा, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. १४२
५. अनुसूया कांबले, फटी झोपडी के गीत, अनुवादक- महादेवी कणवी, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. १४५
६. मेरली के. पूनूस, आंबेडकर ने राह दिखाई, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. १४८
७. औरजीना मेरी लाकाडोंग, फेंक दो इन डिग्रियों को, समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन खंड १, सं.रजनी तिलक, रजनी अनुरागी, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली २०११ पृ. ६४
८. कुंती, सभ्यता, समकालीन भारतीय दलित महिला लेखन खंड १, सं.रजनी तिलक, रजनी अनुरागी, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली २०११ पृ. २९, ३०
९. प्रियंका कल्पित, परिपाक, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. १६६
१०. मंजूबाला, अद्भूत, समकालीन दलित महिला लेखन खंड-२, प्र.सं.रजनी तिलक, सह सं.उषा अंभोरे, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, २०१९ पृ. १६९